

MAHMUD KOSHG‘ARIYNING “DEVON-U LUG‘OT-IT TURK” ASARIDAGI ANTROPONIMLAR TASNIFI VA TALQINI

¹Mustafoyeva Mohichehra Mansur qizi, ²O‘. A. Oripov

¹Navoiy davlat universiteti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 4-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar, dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435225>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek antroponimikasi sohasida amalga oshirilgan ishlar o‘rganildi. Jumladan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devon-u lug‘ot-it turk” asaridagi antroponimlar qo‘llanish maqsadi va semantikasiga ko‘ra tasnif va talqin qilindi.

Kalit so‘zlar: onomastika, antroponimika, antroponim, antroponimika tarixi, antroponimik semantika

Аннотация. В статье изучена работа, сделанная в области узбекской антропонимики. В частности, антропонимы в произведении Махмуда Кашгарии «Девон-у луг‘от-ит тюрк» были классифицированы и интерпретированы по цели употребления и семантике.

Ключевые слова: ономастика, антропонимия, антропоним, история антропонимики, антропонимическая семантика.

Abstract. The work done in the field of Uzbek anthroponymics was studied in the article. In particular, the anthroponyms in Mahmud Koshgari’s work “Devon-u lug‘ot-it turk” were classified and interpreted according to the purpose of use and semantics.

Keywords: onomastics, anthroponymy, anthroponym, history of anthroponymy, anthroponymic semantics

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Biz hamisha ulug‘ ajdodlarimiz bilan iftixor qilamiz. Ularning xotirasi hozir ham ona zaminimizni sharafiga burkab turadi”, – degan edi. [Mirziyoyev. Sh., 2020] Hozirda nafaqat yurtimizda jahonda ham mana shunday qomusiy ajdodlarimizdan biri Mahmud Koshg‘ariy merosini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Darhaqiqat, ushbu asarni tadqiq etgan olimlardan biri Ali Amiriy quyidagilarni yozib qoldirgan edi: “Kitobni qo‘lga olishim bilan o‘zimni yo‘qotib qo‘ydim. Bu kitob dunyoda qiyosi yo‘q, ham ma‘lum bo‘lmagan bir turk qomusi va grammatikasi edi. Arab tili uchun Sibavayxiyning kitobi qanday muhim bo‘lsa, bu ham turk tili uchun shunday ahamiyatlidir. Hozirga qadar turk tilida buning kabi kitob yozilgani yo‘q. Bu kitobning haqiqiy bahosini aniqlamoqchi bo‘lsangiz, jahonning xazinalari bunga teng kelolmas”. [Xudoyberdiyev J., 2010. –S. 48]

Ushbu maqolamizda “Devon-u lug‘ot-it turk” asarida uchraydigan antroponimlarni tasnif va talqin qilishga harakat qildik.

Antroponim – kishilarning atoqli nomi. Ismlarni o‘rganish borasida tilshunoslikda ismshunoslik – antroponomika deb ataladigan soha bo‘lib, onomastika(nomshunoslik)ning bu sohasi kishilar ismi, sharifi, familiyasi, taxallusi, laqabi kabilarni o‘rganadi. Antroponomika nutqda antroponimning vazifasini aniqlab, insonning jamiyatga kirishi, boshqa e‘tiqodga o‘tishi, yoshi, ijtimoiy yoki oilaviy ahvolining o‘zgarishi, boshqa millatdagi odamlarning hayoti bilan bog‘liq bo‘lgan farqlash, aniqlash, ismlarning o‘zgarishi, ularning kelib chiqishi, jamiyatda amalda qo‘llanilishi, faoliyat ko‘rsatish qonuniyatlari, antroponomik tizimlar tuzilishi va rivojlanishi antroponomikaning tarkibiy qismidir. [Nazarova N., 2021. –S. 110]

Ilgari antroponimika o‘rnida “onomastika” atamasi qo‘llanilgan va keyinchalik XX asrning 60-70-yillarida bu atama vujudga kelgan. Bu fan ismga oid bo‘lgan ma‘lumotlar, ya‘ni insonning urug‘-aymog‘i, otasi, millati, kelib chiqishi va insoniy fazilatlarini tahlil qiladi. Demak, antroponim bu har qanday atab qo‘yilgan, shaxsni chaqiradigan, unga aloqador bo‘lgan ismdir. Turkiy tillarda shaxs otlarini o‘rganish XIX asr oxiri XX asr boshlarida amalga oshirila boshlangan deb ko‘rsatilsa-da, XI asrlardayoq shaxs otlari izohiga e‘tibor qaratilganini ta‘kidlash joiz. Masalan, “Devon-u lug‘ot-it turk”da bir qator shaxs otlari izohi keltirilgan. Antroponimikadagi dastlabki tadqiqotlar tarixiy-etnografik xarakterda yuzaga kelgan. Antroponimlarni lingvistika nuqtayi nazaridan o‘rganishda N.A.Baskakov, A.Satibaliyev, I.Kenesbayev, G.N.Jarkeshova, T.Jonuzoqovlarning xizmatlari katta. T.Jonuzoqov qadimgi turkiy ismlarning boy kartotekasini yaratdi. [Begmatov E., 2013. –S. 11] Ushbu tadqiqotlarning uzviy davomi esa E.T.Smirnov, N.S.Likoshin va rus sayyohi va etimologi V.F.Oshanin, turkiyshunos olim A.Samoylovichlar nomi bilan bog‘liq. Ular o‘zbekcha ismlarni to‘plash va ularni ruscha transliteratsiyada ifodalash masalalari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

O‘tgan asrning 60-yillaridan boshlab o‘zbekcha ismlarning lisoniy xususiyatlarini ilmiy jihatdan o‘rganishga qiziqish boshlangan bo‘lib, E.Begmatovning “Antroponimiyadagi qadimiy turkiy elementlar” maqolasidan so‘ng muallifning qadimiy turkiy yodnomalardagi antroponimlarga bag‘ishlangan maqolalari e‘lon qilindi. Taniqli navoiyshunos olimlar Alibek Rustamov va Bahrom Bafoyevar ham o‘z ishlarida ba‘zi ismlarning ma‘no xusiyatlariga to‘xtalib o‘tganlar. Sh.Yoqubovning “Navoiy asarlari onomastikasi” nomli tadqiqotida ham bir qator ismlar tarixan tahlil qilingan. Bu davrda D.Abdurahmonov, O‘.Nosirov, F.Abdullayev, M.Shamsiyeva, A.Ishayev, X.Doniyorov, O‘.Oripov kabi olimlarning ham o‘zbek antroponimikasiga doir ayrim ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalari nashr etildi.

O‘zbek antroponimlarini tarixiy yodnomalardagi xususiyatlariga qarab ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Umumturkiy davrga xos bo‘lgan yodgorliklardagi antroponimlar (VI-XIV asrlar)
2. Eski o‘zbek adabiy tiliga xos bo‘lgan yodnomalardagi antroponimlar (XV asr va keying davrlar)

Birinchi davrni o‘rganish o‘zbek adabiy antroponimiyasining ilk manbalarini, ya‘ni uning genezisini aniqlashga yordam beradi. Bu davr yodnomalardagi antroponimlar o‘zbek tilshunosligida deyarli o‘rganilmaganligi uchun ularga qisqacha tavsif berishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

“Devon-u lug‘ot-it turk” asarida ham 105 ta antroponimlar uchraydi va ulardan 70 tasi turkiy tilga xos nomlardir. [Mahmud Koshg‘ariy, Indeks-lug‘at. 1963. –S. 23-29].

“Devon-u lug‘ot-it turk” asarida ismlar ikki maqsadga ko‘ra keltirilgan:

- **Er (erkak)lar ismi** izohi bilan uchraydigan ismlar 20 dan ortiqni tashkil etadi: Abi, Ershuz, Beklan, Otamish, Sunish, Tutuq, Utush, Qaban kabilar.
- **Biror voqea-hodisa, narsa-predmetni eslash maqsadidagi** ismlar 70 dan ortiqni tashkil etadi: Azaq, Buzrach / Budrach / Buzruj, Ibrahīm, Jalīngūq, Qutlug‘ tegin, Chag‘ri tegin, Shu.

Biror voqea-hodisa, narsa-predmetni eslash maqsadida qo‘llangan ismlarni shartli ravishda to‘rt guruhga ajratishimiz mumkin:

1. Payg‘ambarlar ismlari: *İbrahim, İsa, İshaq, Jalīngūq, Jafas, Nuh, Zul-qarnayn.*

2. Xonlar ismlari: *Bog'ra qarahaqan, Īnal Uz, Seljuq, Tabar, Qadirxan, Qutlug' tegin, Chag'ri tegin, Shu.*

3. Beklar ismlari: *Azaq, Buzrach / Budrach / Buzruj, Jengshi, Jashlaq sarig', Qumuq,*

4. Qullar ismlari: *Ajas, Alp tegin, Kōmush tegin, Kuch tegin, Suli, Qaj.*

5. Laqablar: *Altun tarim (xon ayollarining laqabi), Bekach (tekinlarning laqabi), Qilichxan (xoqonlar laqabi).*

Asarda **shahar nomlariga asos bo'lgan antroponimlar** ham uchraydi va bu shaharlarning qurilishi shu shaxslarning nomlari bilan bog'liq ekanligi aytiladi: *Afracijab, Barman, Barsg'an, Shu.*

“Devon-u lug'ot-it turk” asarida keltirilgan antroponimlarning semantik xususiyatlari:

1. Fauna (hayvon nomlari) bilan bog'liq ismlar: *Burslan (qoplon), Bug'raxan (erkak tuya), Jag'an tegin (fil).*

2. Turli narsa-predmet bilan bog'liq ismlar: *Kōmush tegin, Altun tarim, Qilichxan.*

3. Mavhum tushunchalar bilan bog'liq ismlar: *Kuch tegin.*

4. Sifatlar asosidagi ismlar: *Qutlug' tegin.*

5. Fe'llar asosida asosidagi ismlar: *Bektur, Ajas.*

“Devon-u lug'ot-it turk”dagi antroponimlarning shakliy xususiyatlariga ko'ra ismlar quyidagi so'z turkumlariga oid so'zlardan olinganini keltirish mumkin:

Ot: *Qilichxan, Burslan, Bug'raxan, Kuch tegin va boshqalar.*

Sifat: *Qutlug'*

Fe'l: *tur.*

“Devon-u lug'ot-it turk” asarida keltirilgan ba'zi kishi nomlariga tegishli ma'lumotlar. **Abu Bakr** haqida: “Sovalik, so'ng damashqlik ulug' tangrining yo'qsil quli Muhammad binni Abu Bakit ibni Abulfathni, xudo uni kechirsin, bu kitobni Mahmud Koshg'ariyning o'z qo'li bilan yozilgan nusxadan ko'chirib yozish ishini 664-yil, shaval oyining 27-sida, yakshanba kuni tamomladi”, – deb ma'lumot qoldiradi. [Mahmud Koshg'ariy, 3-tom. 1963. –S. 453]

Ajas nomi haqida so'z yuritilganda asarda shunday deyiladi: “Ajas ko'k – tiniq osmon. Qullarni ham ajas deb ataydilar; yuzining tiniqligini unga o'xshatadilar”. [Mahmud Koshg'ariy, 1-tom. 1963. –S. 144]

Afrosiyob haqidagi ma'lumotlar asarda ko'plab uchraydi. Bundan tashqari, Afrosiyob nomi atrofida ham bir necha antroponimlar ham keltirilgan, xususan, Barman – Afrosiyobning o'g'li, Sijavush – Afrosiyobning kuyovi, Qatun – Afrosiyob qizlaridan bo'lganlarning nomlari shular sirasidan.

Tarim – tekinlarga (qullikdan podsholikka yetishgan kishilarga) va Afrosiyob avlodidan bo'lgan xotin va boshqalarga xoh katta, xoh kichik bo'lsin tarim so'zi ishlatiladi. Podsho xotinlarining laqablari o'rnida *altin tarim* so'zi qo'llangan. [Mahmud Koshg'ariy, 1-tom. 1963. –S. 376]

Tegin – aslida bu so'z qul demakdir. Asarda tegin bilan birikib kelgan qullar nomlari ham uchraydi. Bular: Ko'mushtegin – kumushday toza rangli qul, Alp tegin – bahodir qul, Qutlug' tegin – muborak qul demakdir. Keyinchalik Afrosiyob avlodlari otalariga maktub yozganda “qulingiz” so'zi o'rnida “tegin” so'zini ishlatishgani haqida aytiladi. Ammo asarda keltirilgan tegin birikmali ismlar qullarning ismlaridir. [Mahmud Koshg'ariy, 1-tom. 1963. –S. 391]

Bektur – asli beg tur – doim o‘rningda tur, ko‘p yasha demakdir. [Mahmud Koshg‘ariy, 1-tom. 1963. –S. 424]

Bista – ismi bir to‘rtlik tarkibida keltirilgan bo‘lib, tuxsi, yag‘mo, chigil qabilalarida savdogarlarni uyi(saroyi)ga qo‘ndiradigan odam ismi ekanligi, bunday kishilar savdogar molini sotishga yordam beradi, uning mollari (qo‘ylari)ni to‘plashi, ularni boqishi, savdogarlar ketishida yigirma qo‘y hisobiga xizmat haqqiga bir qo‘y olishi aytilgan. [Mahmud Koshg‘ariy, 1-tom. 1963. –S. 79]

Bug‘raxan ismi “bug‘ra” – erkak tuya ma‘nosini anglatuvchi so‘zdan olingani aytiladi. [Mahmud Koshg‘ariy, 1-tom. 1963. –S. 397]

Burslan – bu so‘zning asl ma‘nosi qoplon demakdir, Shu ma‘nosi bilan insonlar ismiga aylangan. [Mahmud Koshg‘ariy, 3-tom. 1963. –S. 424]

Yuqoridagi fikrlar va talqinlar shuni ko‘rsatadiki, antroponimlar tarixini har tomonlama o‘rganish, ochilmagan qirralarini ochish, ularni tahlil va tasnif qilish, qolaversa, leksik-semantik va uslubiy jihatdan o‘rganish biz yosh avlodning vazifasi desak xato bo‘lmaydi. O‘z navbatida bu vazifalar keyingi izlanishlarimiz uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Mirziyoyev. Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektori – Toshkent: 2020
2. Xudoyberdiyev J. Mahmud Qoshg‘ariy hayoti va “Devon-u lug‘ot-it turk” asarining o‘rganilishi. – Toshkent, “Fan”, 2010. –S. 48.
3. Nazarova N. Antroponimlarning o‘rganilishi. “Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes” jurnali. – Toshkent: 2021. –S. 110
4. Begmatov E. A. O‘zbek tili antroponimikasi. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 2013. –S. 11
5. Mahmud Koshg‘ariy. Devon-u lug‘ot-it turk. Indeks-lug‘at. – Toshkent: 1963. –S. 23
6. Mahmud Koshg‘ariy. Devon-u lug‘ot-it turk. 1-tom. – Toshkent: 1963
7. Mahmud Koshg‘ariy. Devon-u lug‘ot-it turk. 2-tom. – Toshkent: 1963
8. Mahmud Koshg‘ariy. Devon-u lug‘ot-it turk. 3-tom. – Toshkent: 1963